

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Dionisie COTRUȚA

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Influența abordării incluzive în contextul formării liderilor educaționali

CZU 37.091 |

Rezumat: Conceptul de educație este asociat în mod tradițional cu copiii și tinerii. Această perspectivă poate fi explicată prin rădăcinile cuvântului, care presupune îngrijire, îndrumare, instruire etc. În plus, ideea că perioada optimă pentru învățare este copilăria timpurie, când potențialul se dezvoltă rapid, întărește și mai mult această asociere. În con-

secință, promovarea educației adulților poate părea oarecum neconvențională pentru mulți contemporani. În timp ce educația copiilor și a tinerilor a fost mult timp obiectivul principal al instituțiilor de învățământ, importanța educației adulților devine acum tot mai relevantă în contextul schimbărilor actuale. Este larg recunoscut faptul că educația adulților joacă un rol crucial în promovarea unei societăți prospere, iar diversitatea adulților, manifestată prin caracteristici specifice, unice fiecărui individ, face managementul acestora în învățare din ce în ce mai dificil. Drept urmare, un leadership incluziv devine o necesitate tot mai sporită pentru toți actorii implicați în procesul de educație a adulților.

Cuvinte-cheie: incluziune, leadership, învățarea adulților, leadership incluziv.

Abstract: The concept of education is traditionally associated with children and young people. This perspective can be explained by the roots of the word, which imply care, guidance, instruction etc. In addition, the idea that the optimal time for learning is early childhood, when potential develops rapidly, further reinforces this association. Consequently, promoting adult education may seem somewhat unconventional to many contemporary people. While the education of children and young people has long been the main focus of educational institutions, the importance of adult education is now becoming increasingly relevant in the context of current changes. It is widely recognized that adult education plays a crucial role in promoting a prosperous society, and the diversity of adults manifested by specific characteristics, unique to each individual, makes their management in learning increasingly difficult. Consequently, inclusive leadership is becoming an increasing necessity for all actors involved in adult learning.

Keywords: inclusion, leadership, adult learning, inclusive leadership.

INTRODUCERE

Conceptul *educație incluzivă* a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale și neactuale, conform cărora anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive.

Conceptul de *incluziune* își are originea în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Această declarație induce ideea că *incluziunea* este: „Acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. Este vorba despre aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt și pentru competențele lor, mai degrabă decât despre felul în care merg, vorbesc sau se comportă.”

În acest context, înțelegem prin *incluziune* fenomenul ce le permite oamenilor să valorifice diferențele care există între ei, prin aprecierea fiecăruia ca unic în felul său, în acest mod putând fi valorificate competențele tuturor.

Totuși, diferite organisme și organizații naționale și internaționale au o percepție mai mult sau mai puțin diferită asupra conceptului de *incluziune/educație incluzivă*:

- **AECSEI** consideră că misiunea sistemelor de învățământ incluzive este de a asigura ca toți elevii, de orice vârstă, să beneficieze de oportunități educaționale semnificative și de calitate în comunitatea locală, alături de prietenii și colegii lor. Pentru ca această misiune să fie pusă în aplicare, legislația care orientează sistemele de învățământ incluzive trebuie să fie susținută de angajamentul fundamental al asigurării dreptului fiecărui copil la oportunități educaționale incluzive și echitabile.
- **Declarația Conferinței Mondiale de la Jomtien (1990)**, referitoare la *educația pentru toți*, face recomandări statelor lumii cu privire la edificarea sistemelor de educație națională pornind de la dreptul fundamental al fiecărui copil la educație completă și la dezvoltare armonioasă, care să se realizeze în baza pedagogiei centrate pe copil; considerarea diferențelor individuale drept provocare, dar nu un obstacol, în realizarea dezideratului educațional; acordarea unei atenții deosebite formării cadrelor didactice, precum și abordării intersectoriale integrate și holistice asupra educației.
- **Declarația de la Salamanca (1994)**, cu privire la realizarea școlii de tip incluziv, reafirmă atașamentul la principiile *educației pentru toți* și recunoaște necesitatea de a asigura educația copiilor, a tinerilor și a adulților cu cerințe educaționale speciale în cadrul sistemului obișnuit de educație.
- **Forumul Mondial al Educației de la Dakar (2000)** recomandă orientarea procesului educațional spre oferirea șanselor egale de educație tuturor copiilor, spre accesul copiilor excluși și/sau marginalizați la sistemul de educație generală [1].

Astfel, observăm că mai multe organizații și instituții de nivel internațional oferă o definiție asemănătoare, dar totuși diferită a ceea ce înțeleg ele prin termenul de *educație incluzivă*, fiecare dintre acestea menționând ca aspecte importante fie pe cele ce țin de vârstă, fie de mediul școlar sau cel financiar.

Incluziunea educațională nu doar elimină barierele de acces pentru grupurile vulnerabile, dar îmbunătă-

țește coeziunea socială și integrarea în comunitate. Conform raportului UNESCO (2020), educația incluzivă este un proces pedagogic, dar și o strategie holistică ce promovează egalitatea în școli și în afara lor. Acesta subliniază că incluziunea în educație este esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), în special a ODD 4, care vizează accesul echitabil la educație de calitate pentru toți. De asemenea, se pune accentul pe formarea unor lideri care să înțeleagă importanța incluziunii nu doar ca principiu teoretic, ci ca practică activă și constantă în toate aspectele educației.

În contextul învățării pe tot parcursul vieții, incluziunea nu își pierde din valoare sau relevanță, aceasta doar schimbându-și direcția de mers. Dacă educația incluzivă este cel mai des percepută drept un fenomen strâns legat de instituțiile formale și de copii, *incluziunea socială* devine un termen des întâlnit și în cadrul activității de învățare a adulților.

Incluziunea socială se referă, astfel, la respectarea statutului și a drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.

Prin urmare, o importanță sporită în societatea actuală o reprezintă activitățile desfășurate în domeniul incluziunii sociale, ce se adresează nevoilor unor grupuri care se confruntă în mod frecvent cu discriminarea și marginalizarea.

În acest context, formarea în care sunt implicate grupuri de adulți de o diversitate sporită poate întâmpina un șir de bariere, atât sociale, cât și culturale, etnice etc., care, de altfel, pot stopa procesul de învățare, creând impedimente în învățare pe tot parcursul vieții.

Drept rezultat, în societate apare necesitatea leadershipului incluziv, ca factor de ameliorare a potențialelor conflicte și de sporire a eficienței în procesul de învățare.

LEADERSHIP ȘI INCLUZIUNE

Un aspect important al leadershipului incluziv constă în capacitatea liderilor de a crea spații sigure pentru învățare și participare. Potrivit lui Nembhard și Edmondson (2006), liderii incluzivi contribuie la dezvoltarea unui climat psihologic sigur în organizații, ceea ce îi motivează pe membrii echipei să participe activ, să colaboreze și să contribuie creativ, fără teama de discriminare sau de judecată. În mediile educaționale diverse, acest lucru este esențial pentru a depăși barierele culturale și pentru a stimula învățarea pe tot parcursul vieții.

De asemenea, conform unor cercetări recente, educația incluzivă nu poate funcționa optim fără un leadership transnațional. Arar și Oplatka (2016) [8]

au arătat că liderii educaționali trebuie să fie pregătiți pentru provocările globalizării, adaptându-și strategiile la nevoile locale în timp ce respectă standardele internaționale. Această adaptabilitate este crucială în societățile multiculturale și multietnice, unde diversitatea poate deveni o resursă valoroasă atunci când este gestionată corect.

Leadershipul incluziv reprezintă o abordare autentică a conducerii, având ca scop crearea unui mediu bazat pe diversitate și echitate. Liderii incluzivi demonstrează abilitatea de a lucra eficient cu grupuri diverse, recunoscând unicitatea fiecărui individ și abordând diferențele ca puncte forte.

Leadershipul și incluziunea sunt adesea considerate idei separate. Cu toate acestea, relația dintre leadership și incluziune depinde de modul în care este perceput leadershipul și de modul în care se formează relațiile între membrii instituției [2].

Leadershipul incluziv este un stil autentic de conducere, care se concentrează pe autenticitate și pe crearea unei culturi a diversității și a incluziunii în mediul de lucru.

Leadershipul incluziv presupune capacitatea de a conduce un grup de oameni eterogen, demonstrând, în același timp, respect pentru caracteristicile unice ale fiecărei persoane, fără prejudecăți. Pentru a fi considerați lideri incluzivi, aceștia trebuie să înțeleagă propriile prejudecăți și preferințe, înainte de a putea forma echipe eterogene. De asemenea, un lider incluziv se angajează în mod autentic pentru diversitate, incluziune și echitate, căutând să înțeleagă alte culturi, să conteste status quo-ul și să promoveze echitatea pentru toți.

Potrivit lui Ryan [3], o mare parte din literatura privind leadershipul incluziv se concentrează pe implicarea în procesele de guvernare a altor persoane decât administratorii sau pe promovarea unor procese de leadership mai incluzive. Cu toate acestea, majoritatea surselor nu utilizează termenul *leadership incluziv*. Acestea folosesc alte denumiri, cum ar fi *leadershipul profesorilor, guvernanta partajată, leadershipul participativ, leadershipul elevilor, managementul la fața locului, implicarea comunității și leadershipul emancipator sau critic*.

În diferite organizații sunt utilizate diferite modele de leadership, reflectând contextele specifice în care acestea sunt puse în aplicare. Leadershipul incluziv este unul dintre aceste modele, relevant în contextul diversității, în care pot apărea probleme de echitate și justiție socială. Acest model este deosebit de important în formarea adulților din medii diverse din punct de vedere *gender, etnic, rasial, religios și socioeconomic*. Odată cu creșterea diversității participanților la procesul educațional, problema incluziunii este considerată

din ce în ce mai mult o provocare esențială pentru liderii educaționali. Cu toate acestea, cercetările privind leadershipul incluziv sunt limitate, în special în mediile cu diversitate rasială și etnică.

Astfel, din cele menționate mai sus deducem că, la etapa actuală, abordarea unică standardizată a procesului de formare a adulților nu mai prezintă eficiență, fapt ce reclamă implicarea unor elemente din exterior.

Pentru a produce cetățeni democratici și responsabili, este necesar a dezvolta școli incluzive, care să primească și să celebreze diversitatea. În prezent, programele de formare a liderilor educaționali se axează mai mult pe aspectele financiare, de management și curriculum, în detrimentul incluziunii și diversității educabililor. De aceea, se impune o schimbare în abordarea liderilor educaționali, astfel încât aceștia să fie preocupați de diversitate și să creeze medii educaționale incluzive. Conducerea instituțiilor de învățământ trebuie să înțeleagă importanța justiției sociale în educație și să promoveze valorile egalității. Este esențial ca liderii să conștientizeze faptul că pledoaria pentru justiție socială în educație este un element important al capitalului lor profesional. Cu toate acestea, în prezent, liderii educaționali nu reușesc să răspundă în totalitate diversității în educație. Prin urmare, este stringentă nevoia de leadership care să promoveze incluziunea și justiția socială în școli.

În R. Moldova, leadershipul incluziv este un concept emergent, susținut de inițiative precum *Strategia Educația 2030* și *Codul Educației al Republicii Moldova (2014)*. Conform acestor documente, efortul trebuie direcționat spre instituirea unui sistem educațional echitabil, adaptabil diversității participanților. În particular, programele de formare continuă pentru liderii educaționali pun accentul pe dezvoltarea competențelor necesare gestionării diversității și promovării echității.

Inițiativele recente au reflectat această abordare incluzivă. Spre exemplu, colaborările cu organizații internaționale precum Lumos au contribuit la incluziunea grupurilor vulnerabile în educația formală și informală. Aceste inițiative modelează un mediu educațional care sprijină valorificarea diversității și promovează incluziunea socială (Balan et al., 2017) [1].

Un exemplu concret îl reprezintă programele destinate adulților din mediul rural sau afectați de migrație, precum *Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020*. Acesta a promovat accesul egal la educație prin crearea de servicii precum Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și prin colaborări extinse cu organizații internaționale și locale. Conferința națională din

2020, *Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări*, a oferit o platformă pentru evaluarea progreselor și stabilirea obiectivelor viitoare. Cu sprijinul ONG-urilor (de ex., UNICEF Moldova), inițiativele au contribuit semnificativ la reducerea decalajelor educaționale și la promovarea leadershipului incluziv în diverse comunități.

În plus, conferințele naționale, cum ar fi cea privind educația incluzivă organizată la Chișinău în anul 2020, au oferit platforme semnificative pentru diseminarea bunelor practici și pentru consolidarea colaborării între părțile interesate, printre care se numără reprezentanți guvernamentali, ONG-uri și experți internaționali. Conferința din 2020 a adus în prim-plan exemple de succes din alte țări est-europene și a subliniat necesitatea unei abordări integrate, în care leadershipul incluziv devine o practică normativă în sistemele de educație și de formare continuă. Printre rezultatele-cheie ale conferinței, menționăm adoptarea unor recomandări politice în vederea extinderii accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și încurajarea unei colaborări mai strânse între sectorul public și cel privat în direcția susținerii programelor educaționale.

Impactul tuturor inițiativelor întreprinse este vizibil în creșterea accesului la educație pentru adulții din zonele rurale, prin intermediul centrelor comunitare și al programelor de învățare pe tot parcursul vieții. De asemenea, acestea au contribuit la reducerea stigmatizării sociale și economice a persoanelor afectate de migrație, promovând integrarea lor activă în comunitățile locale și dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate din republică.

CONCLUZII

Conceptul de *educație incluzivă* reflectă un angajament profund față de diversitate și echitate, iar integrarea sa în sistemele educaționale la nivel global și local, inclusiv în R. Moldova, reprezintă un pas important spre construirea unei societăți mai echitabile și mai coezive.

Educația incluzivă promovează accesul egal la educație, dar și contribuie la formarea unei culturi a respectului și a acceptării diversității, esențială pentru dezvoltarea comunităților educaționale și sociale.

Mecanismele incluzive, susținute de politici naționale și internaționale, cum ar fi *Strategia Educația 2030* și *Codul Educației al Republicii Moldova* (actualizat 2014), alături de inițiativele internaționale și locale, cum ar fi colaborările cu organizațiile Lumos și UNICEF Moldova, sunt esențiale pentru reducerea decalajelor educaționale și pentru promovarea unui

leadership educațional incluziv. De asemenea, conferințele și programele educaționale, precum cele menționate în anul 2020, joacă un rol crucial în realizarea schimburilor de bune practici și în stimularea unei colaborări eficiente între toate părțile interesate.

Aceste inițiative nu doar sprijină integrarea grupurilor vulnerabile, dar contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunilor defavorizate, îmbunătățind în mod activ accesul la educație pentru adulții din localitățile rurale și migranți, cu un impact semnificativ asupra coeziunii sociale și economice a R. Moldova.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Balan V./ Bortă L./ș.a. Educație incluzivă. Chișinău, Lumos, 2017.
2. Ryan J. Inclusive Leadership and Social Justice for Schools. *Leadership and Policy in Schools*. 5:1, 2006, pp 3-17.
3. Ryan J. and Rottmann C. Educational Leadership and Policy Approaches to Critical Social Justice. *Journal of Educational Administration and Foundations*, 1-7, 2007.
4. Ryan J. Inclusive Leadership: A Review. *EAF Journal*, 18, 1/2, 2007, pp. 92-125.
5. Thomson H., Matkin G. The Evolution of Inclusive Leadership Studies, *Journal of Leadership Education*, July, 15-31, 2020.
6. Murwanto P. Developing and practicing inclusive leadership in schools. *Progres pendidikan*, 5, 2024, pp. 93-100. DOI: 10.29303/prospek.v5i1.710.
7. Nembhard I. M., & Edmondson A. C. Making it Safe: The Effects of Leader Inclusiveness and Professional Status on Psychological Safety and Improvement Efforts in Health Care Teams. *Journal of Organizational Behavior*, 27(7), 2006, pp. 941-966.
8. Arar K., & Oplatka I. Leadership for Social Justice and the Characteristics of Traditional Societies: Ponderings on the Application of Western-Grounded Models. *International Journal of Leadership in Education*, 19 (3), 2016, pp. 352-369.
9. UNESCO. *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education*. 2020. DOI: 10.1787/9789264882370-en.
10. Lumos Moldova. *Formarea liderilor educaționali pentru promovarea incluziunii sociale în școli*. Chișinău: Lumos Foundation Moldova, 2017.
11. British Council. (n.d.). *Incluziune socială*. Pe: <https://www.britishcouncil.ro/programe/societate/incluziune-sociala>.